

EL

CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROBAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SECSO POR UNOS AFICIONADOS.

55. MI QUERRELLA.

I.

Si una vez en el mundo adoraste,
Si de amor en el cáliz bebiste,
Ah! por qué compasion no tuviste

Es amargo mirarte, Pepita,
Siempre sorda á mi triste querella;
Ah! mitiga el rigor de mi estrella,

II.

Si me vieras de noche, bien mio,
Al mecer de fantástico ensueño,
Advirtieras euan dulce es mi sueño
Si te veo velar junto á mí.

Mas despierto... te busco azorado...
No te encuentro... maldigo mi suerte!
Ah! prefiero mil veces la muerte
A vivir apartado de tí!

III.

Mi existencia consume, oh! Pepita,
De mí pecho un volcan tan terrible
Que ay! en breve tu alma insensible
Me verá á su rigor sucumbir.

Pues prefiero bajar al sepulcro
Que en poder de un rival contemplarte!
Porque el alma que supo adorarte
Solo anhela tu amor ó morir.

IV.

Compasion! mi Pepita, ó la vida
Tu funesto desden me arrebatá!
De una vez apiádate, ingrata,
Del sufrir de mi fiel corazon.

Ven, contempla mi llanto abundante:
Ven y escucha mi triste querella:
Y mi idólatra pecho, mi bella,
Ay! tal vez halle en tí compasion!

-- A. M. --

56. DELIRIO.

I.

No mas... no mas te goces, bella Anita,
En oprimir cruel mi pecho amante!
¿No ves cual la esperanza se marchita
Que concibiera un dia delirante?...
¿No ves como mi mente debilita
De un volcan el impulso devorante...
De un horrible volcan cuya inclemencia
Amaga de continuo mi existencia?

II.

¿A qué tanto rigor?.. Borra ya, hermosa
Esas dudas que aumentan mi suplicio:
Una idea fatal do quier me acosa
Y trastorna esa idea mi juicio!
Quieres mi muerte?... Cabaré una fosa
Y te haré de mi vida el sacrificio!...
Habla! y verás mi tronco altivo y fuerte
En un cadáver convertirse inerte!!!

III.

• Qué es ante tí mi vida? Átomo leve
 • Que un soplo tuyo destruir lograra!...
 • Tronco robusto que Aquilon no mueve
 • Y só tus plantas tu voz le doblara!
 • Llama débil que ajita el tiempo breve
 • Y á tu capricho al punto se apagára!...
 • Esto es mi vida!! A tí ya censagrada
 • Lánzala en el abismo de la NADA.

IV.

Quisiera poseer montes de oro
 Para ofrecerle humilde á tu hermosura,

Porque con tal delirio yo te adoro
 Que solo en tí encontrar podré ventura:
 Mas ah! es mi corazon solo el tesoro
 Que podia ofrecer á tu ternura...
 Te lo entregué!... Feliz juré adorarte
 Y jamás á la fe podré faltarte!

V.

Permita el justo cielo que si un día
 Oso olvidar la fe de un juramento,
 Rayo de maldicion mi frente impía
 Hunda en el polvo con furor violento.
 Mas no será! que hasta la tumba fria...
 Hasta exhalar mi postrimer aliento,
 Luchando azás con mi destino duro
 Podré ser infeliz mas no perjuro.

--J. A. C.--

57. INSPIRACION.

Perdon mi dulce LIRA si olvidada
 Un tiempo te dejé: tus cuerdas de oro
 No escucha en noche oscura y sosegada
 Pulsar en su loor el bien que adoro.
 Dejó de hendir el agra placentera
 El eco de tus sonos y armonías:

Perdon!... no te olvidé: la suerte fiera
 El númen me vedó por muchos dias.

Mas hoy siento otra vez mi pobre mento
 De inspiraciones llena: ¡ó grato iustante!
 Que entre el placer que absorto el pecho siento
 Vuelvo á pulsarte, ó LIRA, delirante.

I.

De fria y negra noche entre el silencio
 Al pié de la ventana de mi amada,
 Te pulsaré otra vez LIRA adorada
 Cantando mi dolor:

Y hasta que el dulce trino de las aves
 Salude á la risueña y bella aurora,
 Escuchará, mi bien, cuanto la adora
 Su pobre Trovador.

II.

Mas ay! no en mi martirio daré al viento
 Cantigas de placer como algun dia,
 Que suple amargo llanto á mi alegría
 Y es triste hoy mi trobar;
 Pues ya mis ilusorias esperanzas
 Lanzadas ví en el polvo del olvido,
 Y al peso de mi suerte asi abatido
 Tan solo sé llorar.

III.

Soñaba con placer que á su fiel bardo
 Consagraria AMELIA su hermosura,
 Y un porvenir radiante de ventura
 Créose mi ilusion!
 Y hoy sufro un desengaño mas funesto
 Cuanto se presentaron mas risueños,
 Fantásticos y bellos los ensueños
 A mi imaginacion.

IV.

Yo para amar naí... mas nunca amado.
 De AMELIA puedo ser...! adverso sino l
 Si ser despreciado es mi destino,
 Llorar debo y sufrir,
 Y en vez de inspiraciones de alegría
 Mi bella escuchará lúgubre canto
 Jurándola á pesar de mi quebranto
 Amarla hasta el morir !!

--J. A. C.--

Es propiedad.

Los números de esta coleccion se hallan de venta en la misma imprenta.